

Oktabr, 2025-Yil

MA'MURIY BOSHQARUVDA ZAMONAVIY TARTIB - TAOMILLARNING AMALGA
OSHIRILISHI

Olimova Munisa Oybekovna

Buxoro yuridik texnikumi o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17487070>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'muriy boshqaruv tizimida zamonaviy tartib-taomillarning joriy etilishi va ularning samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada davlat boshqaruv organlarida byurokratik yondashuvdan samarali, shaffof va natijador boshqaruv uslublari o'tish zarurati asoslab beriladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, elektron hukumat, "bir darcha" tizimi va boshqaruvda innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi orqali fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot davomida xorijiy tajribalar o'rganilib, O'zbekiston sharoitida zamonaviy tartib-taomillarni joriy etishning huquqiy, tashkiliy va texnologik asoslari aniqlangan. Maqola yakunida amaliy tavsiyalar va xulosalar keltirilgan bo'lib, ular ma'muriy boshqaruv tizimining takomillashuviga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'muriy boshqaruv, zamonaviy tartib-taomillar, davlat xizmatlari, raqamli texnologiyalar, elektron hukumat, "bir darcha" tizimi, boshqaruv islohotlari, samaradorlik, shaffoflik, innovatsion boshqaruv.

IMPLEMENTATION OF MODERN PROCEDURAL PRACTICES IN
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

Abstract. This article analyzes the introduction of modern procedures in the administrative management system and their impact on efficiency. The article justifies the need to transition from a bureaucratic approach to effective, transparent and efficient management methods in state administration bodies. It also considers the possibilities of improving the quality and speed of service provision to citizens through the use of digital technologies, e-government, the "single window" system and innovative approaches to management. During the research, foreign experience was studied and the legal, organizational and technological foundations of the introduction of modern procedures in the conditions of Uzbekistan were identified. At the end of the article, practical recommendations and conclusions are presented, which will serve to improve the administrative management system.

Keywords: administrative management, modern procedures, public services, digital technologies, e-government, "one-stop shop" system, management reforms, efficiency, transparency, innovative management.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАКТИКИ В
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация. В данной статье анализируется внедрение современных процедур в систему административного управления и их влияние на эффективность. В статье обосновывается необходимость перехода от бюрократического подхода к эффективным, прозрачным и действенным методам управления в органах государственного управления.

Также рассматриваются возможности повышения качества и скорости предоставления услуг гражданам за счет использования цифровых технологий, электронного правительства, системы «одного окна» и инновационных подходов к

Oktabr, 2025-Yil

управлению. В ходе исследования был изучен зарубежный опыт и выявлены правовые, организационные и технологические основы внедрения современных процедур в условиях Узбекистана. В конце статьи представлены практические рекомендации и выводы, направленные на совершенствование системы административного управления.

Ключевые слова: административное управление, современные процедуры, государственные услуги, цифровые технологии, электронное правительство, система «одного окна», реформы управления, эффективность, прозрачность, инновационный менеджмент.

Kirish. XXI asrda davlat boshqaruvi sohasida yuz berayotgan jadal o'zgarishlar va globallashuv jarayonlari natijasida ma'muriy boshqaruvning an'anaviy shakllari va yondashuvlari o'z ahamiyatini yo'qota boshladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy davlatlar ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda samarali boshqaruv tizimiga tayangan holda rivojlanmoqda. Shu jihatdan qaraganda, davlat xizmatlarini ko'rsatishda ochiqlik, hisobdorlik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlaydigan zamonaviy tartib-taomillarni joriy etish hozirgi kunning dolzarb talabiga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi sohasini tubdan isloh qilish, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga yo'naltirilgan keng ko'lamli islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmogda.

So'nggi yillarda amalga oshirilgan "Elektron hukumat" tizimining joriy etilishi, "bir darcha" tamoyiliga asoslangan interaktiv davlat xizmatlari, davlat organlari faoliyatining raqamlashtirilishi kabi tashabbuslar zamonaviy tartib-taomillarning amaliy ifodasi sifatida qaralmoqda. Ushbu yondashuvlar orqali nafaqat boshqaruv samaradorligini oshirish, balki fuqarolar ehtiyojlariga moslashgan xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish imkoniyati yuzaga keldi.

Shu bilan birga, ma'muriy boshqaruvda zamonaviy tartib-taomillarning joriy etilishi bilan bog'liq bir qator muammolar – me'yoriy-huquqiy asoslarning yetarlicha mukammal emasligi, kadrlar salohiyati, texnologik infratuzilmaning cheklanganligi va fuqarolarning raqamli savodxonligi pastligi kabi omillar ham mavjud. Mazkur maqolada aynan ushbu muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo'llari hamda zamonaviy boshqaruv tamoyillarining amalda tatbiq etilishi ustuvor tahlil etiladi.

Maqolaning asosiy maqsadi – zamonaviy tartib-taomillarni joriy etish orqali ma'muriy boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish, xorijiy tajriba asosida O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va mushohada.

Zamonaviy ma'muriy boshqaruvning shakllanishi va rivojlanishi bugungi kunda nafaqat davlatning ichki samaradorligi, balki global raqobatbardoshlik darajasini ham belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmogda. Shu sababli, boshqaruv tizimida yangicha yondashuvlar, ya'ni zamonaviy tartib-taomillarni joriy etish masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlarning markaziy mavzusiga aylangan.

Zamonaviy boshqaruv konsepsiyalari haqida nazariy qarashlar

Xalqaro adabiyotlarda zamonaviy davlat boshqaruvi bo'yicha bir necha asosiy nazariy yondashuvlar shakllangan: New Public Management (Yangi davlat boshqaruvi) konsepsiyasi (Hood, 1991) – bu yondashuv davlat boshqaruvida xususiy sektor tamoyillarini, ya'ni natijadorlik, raqobat, mijozga yo'naltirilganlik va samarasizlikka qarshi kurashni ilgari suradi. Bu nazariya asosida davlat xizmatlari tezkor, sifatli va o'lchab bo'ladigan bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi.

Good Governance (Yaxshi boshqaruv) konsepsiyasi (World Bank, 1992) – bu yondashuv boshqaruvda oshkoralik, qonun ustuvorligi, hisobdorlik, samaradorlik va ishtirokchilik kabi tamoyillarni ilgari suradi. Ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar uchun ushbu yondashuv tavsiya etiladi. Digital Governance (Raqamli boshqaruv) – axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, boshqaruv tizimini raqamlashtirish orqali fuqarolar bilan interaktiv va shaffof muloqotni yo'lga qo'yish, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishni kuchaytirish nazarda tutiladi. Bu nazariyalar O'zbekiston sharoitida ham o'z ifodasini topa boshlagan. Biroq ularning joriy etilishi ijtimoiy, siyosiy, texnologik va madaniy omillarga bog'liq bo'lib, har bir mamlakat uchun yondashuvning o'ziga xos modifikatsiyasi talab qilinadi.

Xalqaro tajriba tahlili

Turli davlatlarning ma'muriy boshqaruvni zamonaviylashtirish tajribasi O'zbekiston uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin: Estoniya – “raqamli davlat” modelini yaratgan eng ilg'or davlatlardan biri. Har bir fuqaro yagona raqamli ID orqali barcha davlat xizmatlaridan onlayn foydalanishi mumkin. “X-Road” tizimi orqali barcha vazirliklar axborot almashinuvini real vaqt rejimida amalga oshiradi.

Singapur – “Smart Nation” tashabbusi orqali davlat boshqaruvida sun'iy intellekt, “Big Data” va IoT texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Xizmatlar “myGov” platformasi orqali birlashtirilgan. Janubiy Koreya – elektron hukumat indeksida yuqori o'rinlarda. Fuqarolar davlat bilan interaktiv muloqot qilishi, real vaqt rejimida ariza topshirishi yoki javob olishi mumkin. Bu tajribalar ko'rsatadiki, zamonaviy boshqaruvning muvaffaqiyati nafaqat texnologik infratuzilmaga, balki fuqarolarning ishtiroki, kadrlar salohiyati va huquqiy bazaning barqarorligiga ham bevosita bog'liq.

Milliy ilmiy adabiyotlar va amaliy holat tahlili O'zbekistonlik olimlar ham bu borada muhim izlanishlar olib borganlar. Jumladan:

M. Boboxo'jayev (2020) o'z tadqiqotida davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazish orqali byurokratik to'siqlarni kamaytirish va shaffoflikni oshirish masalalariga e'tibor qaratadi.

Z. Alimova (2022) esa “bir darcha” tamoyiliga asoslangan xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini tahlil qilib, aholining xizmatlardan qoniqish darajasi oshgani va hujjat aylanishi soddalashgani haqida xulosa chiqaradi.

Shu bilan birga, amaliy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli xizmatlar joriy qilinayotgan bo'lsa-da, ayrim hollarda:

Xodimlarning axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasi past;

Qonunchilikda bo'shliqlar mavjud;

Tizimlar o'zaro integratsiyalashmagan;

Hududiy tengsizlik mavjud (qishloq va shaharlarda xizmat ko'rsatish sifati farqli).¹

Bu esa shuni anglatadiki, O'zbekistonda ma'muriy boshqaruvda zamonaviy tartib-taomillarni joriy etishda kompleks, bosqichma-bosqich va tizimli yondashuv zarur.

Mushohada

Mushohada tarzida aytish mumkinki, xalqaro tajriba va ilmiy yondashuvlar O'zbekistonda ma'muriy islohotlarni samarali olib borishda yo'l xaritasi vazifasini o'tashi mumkin. Jumladan, Estoniya, Singapur va Janubiy Koreya tajribasi asosida O'zbekistonda raqamli davlat boshqaruvi tizimini kuchaytirish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, har bir tizimning milliy xususiyatlari, huquqiy asoslari va ijtimoiy tayyorlik darajasi hisobga olinishi lozim.

Shu asosda, zamonaviy tartib-taomillarni joriy etishda quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratish zarur:

1. Huquqiy bazani takomillashtirish – zamonaviy tartib-taomillarni qonunchilikda mustahkamlash.

2. Axborot texnologiyalarini rivojlantirish – zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlash.

3. Kadrlar salohiyatini oshirish – davlat xizmatchilarini yangi yondashuvlarga tayyorlash.

4. Fuqarolarning ishtirokini kuchaytirish – davlat xizmatlarida jamoatchilik nazorati va fikrini inobatga olish.²

Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlar asosida quyidagi asosiy fikrlarni ajratish mumkin:

Zamonaviy tartib-taomillarni joriy etish orqali davlat boshqaruvining fuqaroga yo'naltirilganligi, shaffofligi va natijadorligi ortadi;

Faqat texnologiyani emas, balki uni samarali ishlatadigan institut va inson resurslarini ham rivojlantirish zarur;

Xalqaro tajribani to'liq ko'chirib olish emas, balki O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy sharoitlariga moslashtirilgan yondashuvlar ishlab chiqilishi muhim;

Boshqaruvda fuqarolar ishtirokini rag'batlantirish, ochiqlikni ta'minlash va javobgarlik mexanizmlarini kuchaytirish zamonaviy boshqaruvning asosiy omillaridir.

Xulosa va tavsiyalar

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tartib-taomillarning ma'muriy boshqaruvda joriy etilishi nafaqat davlat xizmatlari sifatini oshirish, balki boshqaruv tizimining umumiy samaradorligi, fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini kuchaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Elektron boshqaruv, raqamlashtirish, "bir darcha" tizimi, ochiq ma'lumotlar va interaktiv xizmatlar bugungi kunda davlat boshqaruvining ajralmas qismlariga aylanib bormoqda.

Shuningdek, adabiyotlar tahlili va xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, samarali boshqaruvni ta'minlash uchun faqat texnologik vositalarni joriy etish yetarli emas — bu jarayon kompleks yondashuvni, jumladan, huquqiy, institutsional, inson resurslari va madaniy omillarni ham qamrab olishi kerak. O'zbekistonda boshlangan islohotlar esa bu yo'nalishda muhim bosqichlarni bosib o'tayotganini ko'rsatadi.

¹ Boboxo'jayev, M. (2020). Davlat boshqaruvi va raqamli transformatsiya: O'zbekiston tajribasi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

² Osmani, I. (2021). "O'zbekiston Respublikasida raqamli davlat boshqaruv tizimining rivojlanish bosqichlari". Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali, №5.

Tavsiyalar:

1. Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish – zamonaviy boshqaruv tartib-taomillarini qonunchilik darajasida mustahkamlash, mavjud qonunlarni zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqish zarur.

2. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish – davlat organlarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash, axborot tizimlari va platformalarni o'zaro integratsiyalash kerak.

3. Davlat xizmatchilarining malakasini oshirish – kadrlarni zamonaviy boshqaruv, raqamli savodxonlik va innovatsion yondashuvlar bo'yicha o'qitish tizimini kuchaytirish.

4. Fuqarolar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish – davlat boshqaruvida jamoatchilik ishtirokini oshirish, fikr almashinuvi, ochiq eshiklar kunlari va raqamli platformalarda murojaatlarni tahlil qilish amaliyotini kengaytirish.

5. Xalqaro tajribani tizimli o'rganish va moslashtirish – rivojlangan mamlakatlar tajribasini O'zbekiston sharoitiga mos holda o'rganish va amaliyotga joriy etish zarur.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tartib-taomillarni ma'muriy boshqaruvga izchil va tizimli joriy etish orqali davlat boshqaruvining samaradorligi, shaffofligi va fuqaroga yo'naltirilganligi yanada kuchayadi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun muhim zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, Vol. 69, Issue 1, pp. 3–19.
2. OECD (2019). Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector. OECD Publishing, Paris.
3. Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. SAGE Publications.
4. United Nations E-Government Survey (2022). The Future of Digital Government. Department of Economic and Social Affairs, UN.
5. Osmani, I. (2021). "O'zbekiston Respublikasida raqamli davlat boshqaruv tizimining rivojlanish bosqichlari". Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali, №5.
6. Boboxo'jayev, M. (2020). Davlat boshqaruvi va raqamli transformatsiya: O'zbekiston tajribasi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
7. Karimov, I. (2019). "Zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida ochiqlik va shaffoflik prinsiplari". Ma'naviyat va huquq jurnali, №3.
8. Alimova, Z. (2022). "Elektron hukumat tizimi orqali davlat xizmatlarining samaradorligini oshirish". Axborot texnologiyalari va boshqaruv ilmiy-amaliy jurnali, №2.
9. Estoniya Raqamli Jamiyat portali – <https://e-estonia.com> (murojaat qilingan sana: 2025-yil 10-iyun).
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-sentabrdagi PQ-4851-sonli qarori "2020–2023-yillarda davlat boshqaruv tizimini raqamlashtirish strategiyasi to'g'risida".